

INFOGRAMA

BIBLIOTERAPIA

A partir do século XX as praticas biblioterapeutas começaram a ser desenvolvidas, inicialmente nos EUA, a partir dos profissionais das bibliotecas hospitalares, começando a despertar o interesse e a curiosidade dos profissionais da área.

Gráfico 1 de autores com correlações em suas obras sobre a Biblioterapia.

Gráfico 2 com palavras chaves das obras sobre a Biblioterapia.

Conclusão

Em todos os trabalhos mencionados registrou-se que a biblioterapia pode estimular o intelecto dos pacientes, mas principalmente o seu emocional.

Referências

Almeida, Geyse Maria. A LEITURA COMO TRATAMENTO: diversas aplicações da biblioterapia. Amazonas, 2011. Disponível em: encurtador.com.br/fghM3. Acesso em: 21/10/2022.